

Kitap İnceleme: Ters Yüz Edilmiş Sınıf ve Öğrenme

Yeşim GÜÇLÜ BİLGİÇ^{1*}

¹ Balıkesir, Türkiye

Özet – Bu yazıda editörlüğünü Doç. Dr. Eşef Hakan Toykok, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ramazanoğlu, Dr. Özgür Bolat'ın yaptığı ve her bölümünü farklı yazarların yazdığı “Ters Yüz Edilmiş Sınıf ve Öğrenme” Kitabının incelenmesi amaçlanmaktadır. İlk baskısı 2021 yılında Pegem Akademi tarafından yayımlanan kitapta 9 bölüm bulunmaktadır. Kitabın ISBN Numarası 978- 625-758-253-7 ve DOI Numarası 10.14527/9786257582537’dir. Kitapta ters yüz edilmiş sınıfın hikayesi, avantajları ve dezavantajları, okul gelişimine katkısı öğretmen, öğrenci, veli açısından değerlendirilmesi, öğretim sürecinin planlaması, dayandığı kuram modeller ve kullanılan yöntem teknikler, kullanılan teknolojileri ve değerlendirilme süreci konulara yer verilerek kapsamlı bir çalışma ortaya konmuştur. Çalışmada doküman analizi yapılarak her bir bölümün özeti elde edilmiştir. Bu özet bulguları doğrultusunda, “Ters Yüz Edilmiş Sınıf ve Öğrenme” Kitabı bir bütünlük içinde sunulduğu ve çeşitli açılardan yaklaşımlarıyla nitelikli olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: : Kitap İnceleme, Ters Yüz Edilmiş Sınıf, Öğrenme, Web 2.0 Araçları

Book Review: The Flipped Classroom and Learning

Abstract – This article is aimed to examine the book "The Flipped Classroom and Learning", each chapter of which was written by different authors and edited by Assoc. Prof. Dr. Eşef Hakan Toykok, Asst. Prof. Dr. Mehmet Ramazanoğlu and Dr. Özgür Bolat wrote and each chapter of which was written by different authors. The book, which was first published in 2021 by Pegem Academy, has 9 chapters. The ISBN Number of the book is 978-625-758-253-7 and the DOI Number is 10.14527/9786257582537. In the book, a comprehensive study was presented by including the story of the flipped classroom, its advantages and disadvantages, its contribution to school development in terms of teachers, students and parents, the planning of the teaching process, the theory models on which it is based and the methods and techniques used, the technologies used and the evaluation process. In the study, a summary of each chapter was obtained by performing document analysis. In line with these summary findings, it has been concluded that the "The Flipped Classroom and Learning" Book is presented as a whole and is qualified with its approaches from various perspectives.

Keywords: Book Review, Flipped Classroom, Learning, Web 2.0 Tools

Giriş

Bu yazıda editörlüğünü Doç. Dr. Eşef Hakan Toykok, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ramazanoğlu, Dr. Özgür Bolat yaptığı ve her bölümünü farklı yazarların yazdığı “Ters Yüz Edilmiş Sınıf ve Öğrenme” Kitabının incelenmesi amaçlanmaktadır. Editörlerden Doç. Dr. Eşef Hakan Toykok, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ramazanoğlu “Ters Yüz Edilmiş Sınıfın Hikayesi” isimli bir bölümü, çDr. Özgür Bolat “Ters Yüz Edilmiş Sınıfların Okul Gelişimine Katkısı” isimli bölümü kitapta yer almaktadır. İlk baskısı 2021 yılında Pegem Akademi tarafından yayımlanan kitapta 9 bölüm bulunmaktadır. Kitap toplamda 220 sayfadan oluşmaktadır. Kitabın sonunda yazarların özgeçmişleri bulunmaktadır. Kitabın ISBN Numarası 978-625-758-253-7 ve DOI Numarası 10.14527/9786257582537’dir.

* Corresponding author. Balıkesir, Türkiye.
e-mail address: ysmgcl@hotmail.com

Gelişen dünya ve teknolojiler eğitim sürecini etkilemiştir. Gelişen teknoloji eğitime de farklı pencereler açmıştır. Eğitim sürecini aktif, eğlenceli, uygulanabilir kılmak için büyük avantajlar sağlayan teknoloji bireysel eğitimin gerçekleştirilmesi için önemli adımlar atılmasını kolaylaştırmıştır.

Bu kitapta teknolojinin içinde olduğu yeni bir sınıf modeli olan Ters Yüz sınıf modeli üzerinde durulmuştur.

Kitapta teknolojinin eğitime entegre edilmesi bireyin süreçte aktif ve uygulayıcı olmasına olanak sağlayan Ters yüz edilmiş sınıfın ne olduğu ve nasıl işlediği hakkında önemli bilgiler vermektedir. Ayrıca ters yüz edilmiş sınıf ile öğrenmenin nasıl gerçekleşeceği planlaması, kullanılan teknoloji, öğretim yöntem teknikleri, öğretmen öğrenci veli açısından değerlendirilmesi, avantaj ve dezavantajları, eğitim sürecinin değerlendirilmesi hakkında derinlemesine bilgi vererek ters yüz edilmiş sınıfın tanıtılmasını sağlamıştır. Kitapta ilk olarak ters yüz eğitimin ne olduğu öğretmen, öğrenci, veli açısından avantaj ve dezavantajları sonrasında da uygulamasının nasıl olacağı ve planlanması son olarak da sürecin değerlendirilmesinden bahsedilmiştir.

Kitap İncelemesi

1. Bölüm

Yazarının Doç. Dr. Eşef Hakan Toykok, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ramazanoğlu'nun olduğu "Ters Yüz Edilmiş Sınıfın Hikayesi" Ters yüz edilmiş sınıfın ne olduğu, doğuşu, yaygınlaşması, üstün ve zayıf yönleri, geleneksel sınıf ve ters yüz edilmiş sınıfın ders işleme süreçleri, planlanması hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak geleneksel sınıf ve ters yüz edilmiş sınıfın uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar genel olarak verilmiştir

2. Bölüm

Doç. Dr. Mustafa Serkan Günatar'ın yazdığı "Neden Ters Yüz Edilmiş Sınıf" bölümünde ters yüz edilmiş sınıfın neden tercih edilmesi gerektiği avantajları ve sınırlılıkları ele alınmış. Öğretmen öğrenci etkileşimi arttırdığı, öğrencinin duyuşsal özelliklerine motivasyonuna katkı sağladığı, küçük ve büyük gruplar ile uygulanabileceği, farklı coğrafi bölgelerde de uygulanabileceği gibi avantajlarından bahsedilmiş. Bu süreçte öğrenme ve öğrencinin istek ve imkanlarının da sınırlılık olabileceği belirtilmiştir.

3. Bölüm

"Ters Yüz Edilmiş Sınıfların Okul Gelişimine Katkısı" bölümü Dr. Özgür Bolat tarafından yazılmıştır. Bölümde eğitimin doğasını değiştiren ters yüz edilmiş sınıfın okul gelişimine etkisi hakkında bilgi verilmiş. Bu gelişimin okul müdürü ve öğretmen etkileşimine değinilmiş. Ters yüz eğitimin daha etkin olabilmesi için iki farklı ters yüz edilmiş sınıf modelinden bahsedilmiştir. Birincisi ters yüz edilmiş sınıfın tekrar ters yüz edilmesi diğeri ise teknolojisiz ters yüz sınıflar olarak fikir verilmiştir.

4. Bölüm

"Ters Yüz Edilmiş Sınıfta Öğretmen, Öğrenci, Veli" bölümü Doç. Dr. Bilgen Kırıl tarafından yazılmıştır. Ters yüz edilmiş sınıfta öğretmen, öğrenci, veli üzerine düşen görevler ayrıntılı olarak verilmiş. Ters yüz edilmiş sınıfların öğretmen, öğrenci, veli için avantajları, zorlukları ve dezavantajlarına değinilmiştir.

5. Bölüm

"Ters Yüz Edilmiş Sınıfta Öğretim Sürecinin Planlanması" isimli beşinci bölümü Doç. Dr. Hüseyin Çakır tarafından yazılmıştır. Ters yüz edilmiş sınıflar öğrencilerin başarısını arttırmak için iyi planlaması gerektiği üzerinde durulmuştur. Öğrenme hedeflerinin belirlenmesi, öğrenme etkinliklerinin planlanması ve öğrencilerin anlayışlarını değerlendirilmesinin önemli olduğu

belirtmiştir. Ters yüz edilmiş sınıfların uygulanmasında Web 2.0 araçlarından ve çeşitli eğitim materyallerinin kullanılabileceği üzerinde durulmuştur

6. Bölüm

Doç. Dr. Ata Pesen tarafından yazılan “Ters Yüz Edilmiş Sınıfın Dayandığı Kuram ve Modeller” isimli bölümde ters yüz edilmiş sınıf modelinin desteklediği kuram ve modeller neler olduğu hakkında bilgi vermektedir. Ters yüz edilmiş sınıfın sadece dayandığı kuram ve modellerle sınırlandırılmaması gerektiği içerisinde teknoloji olsun ya da olmasın çok boyutlu bir anlayış olarak ele alınması gerektiği üzerinde durulmuştur.

7. Bölüm

“Ters Yüz Edilmiş Sınıfta Kullanılan Öğretim Yöntem/Teknikleri” isimli bölüm Dr. Öğr. Üyesi Burcu Karabulut Coşkun tarafından yazılmıştır. Bölümde ters yüz edilmiş sınıflarda kullanılabilecek yöntem ve teknikler hakkında bilgi verilmiştir. Öğretmenin rehber öğrencinin aktif olduğu yöntem ve teknikler üzerinde durulmuştur. Öğrencinin çok yönlü olarak gelişmesine imkan verecek şekilde yöntem ve tekniklerin kullanılması gerektiği ele alınmıştır.

8. Bölüm

“Ters Yüz Edilmiş Sınıflarda Kullanılan Teknolojiler(Web 2.0 Araçları)” isimli bölüm Dr. Tayfun Akın ve Dr. Mehmet Şahin Solak tarafından yazılmıştır. Bölümde ters yüz edilmiş sınıflarda kullanılan teknolojiler olan Web 2.0 araçları hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Eğitim sürecinin teknolojilerle daha dikkat çekici ve öğretici hale getirmek için kullanılan 19 tane Web 2.0 aracının kullanımları görsellerle de desteklenerek anlatılmıştır.

9. Bölüm

“Ters Yüz Edilmiş Sınıfta Ölçme Değerlendirme” isimli bölüm Dr. Öğr. Üyesi Sungur Gürel tarafından yazılmıştır. Ters yüz edilmiş sınıflarda kullanılan değerlendirme yönteminde bahsedilmiştir. Geleneksel sınıflarda kullanılan sonuç odaklı değerlendirmeler yerine ters yüz edilmiş sınıflarda kullanılacak süreç odaklı olan biçimlendirici değerlendirme hakkında bilgi verilmiştir.

Sonuç

Öğretim de yeni yaklaşım ve modeller hakkında birçok kaynak olmasına rağmen ters yüz edilmiş sınıf hakkından çok az kaynak bulunmaktadır. Kitabın bu anlamda alanında yetkin kişiler tarafından ters yüz edilmiş sınıf sürecinin bütün olarak ve her açıdan bilgi vermesi dikkat çekmektedir. Kitapta ters yüz edilmiş sınıfın ortaya çıkışı, avantajları, sınırlılıkları, öğrenci, öğretmen, veli açısından değerlendirilmesi ele alınmıştır. Ayrıca ters yüz edilmiş sınıfların yapısına uygun öğretim model, yöntem ve teknik örnekleri verilerek teknoloji entegrasyonu için Web 2.0 araçları tanıtılmıştır. Son olarak da eğitim sürecinin değerlendirilmesinin nasıl olacağıyla ilgili bilgiler verilerek kapsamlı bir çalışma ortaya konmuştur. Bu kitabın bütüncül yaklaşımıyla alana önemli ölçüde bir katkı getireceği düşünülmektedir.

Kaynakça

Toykok, E.H., Ramazanoğlu M., Bolat Ö.(2021). *Ters Yüz Edilmiş Sınıf ve Öğrenme*. Ankara: Pegem Akademi